

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ «КОМПЛАНС-КОНТРОЛЬ» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Султанов Аброрбек Умарали угли

Главный юрисконсульт Юридического управления
Центрального банка Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188774>

В соответствии с современными методами управления в сфере противодействия коррупции передовых зарубежных стран одним из важнейших профилактических инструментов, обеспечивающих эффективную работу, является внедрение системы антикоррупционного «комплаенс-контроля». Понятия «комплаенс» и «комплаенс-контроль» означают деятельность в соответствии с четко определенными правилами, стандартами и инструкциями.

Коммерческий банк как высокорисковое по своей природе предприятие обязан соблюдать множество требований, норм, нормативов, регулирующих различные аспекты его деятельности. Несоответствие деятельности кредитной организации совокупности установленных правил может повлечь негативное воздействие не только на сам банк, но и на контрагентов и клиентов. Положительную же репутацию банка создает отсутствие опубликованных в средствах массовой информации неблагоприятных случаев, возникших в результате упущений в его деятельности и действия, направленные на соблюдение правовых и культурных норм. Внедрение банками механизмов «комплаенс-контроля» призвано обеспечивать неукоснительное соблюдение установленных требований.

Идеология «комплаенс-контроля» призывает соответствовать внутренним политикам и процедурам компании и реализуется путем создания условий, в которых лица, представляющие организацию, будут действовать в соответствии с высокими профессиональными и этическими стандартами. В западных странах «комплаенс» присутствует сегодня практически во всех сферах: в финансовых и страховых организациях, производственных предприятиях, в медицине, торговле и прочих отраслях.

М.Н. Муродов в рамках публикации «Особенности организации комплаенс-контроля в коммерческих банках» дает следующее определение: «Термин «комплаенс» означает способность действовать в соответствии с инструкциями, правилами и специальными требованиями. В отрасли финансовых услуг комплаенс выполняется на двух уровнях.

Уровень 1 – соответствие внешним правилам, которые обязана выполнять организация в целом.

Уровень 2 – соответствие требованиям системы внутреннего контроля, которые устанавливаются с целью обеспечения выполнения внешних требований» [1].

Указанное определение имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что комплаенс не может, с нашей точки зрения, являться частью системы внутреннего контроля. Проанализировав существующие определения комплаенс-контроля, мы можем предложить уточненную дефиницию. Комплаенс представляет собой функцию органов управления банка по обеспечению соблюдения нормативных правовых актов, стандартов, внутренних документов кредитной организации, исключению вовлечения кредитной организации в осуществление противоправной и нарушающей деловую этику деятельности, а также своевременному представлению информации в регулирующие и надзорные органы.

Комплаенс-контроль осуществляется независимо и на постоянной основе. Объектом комплаенс-контроля выступают комплаенс-риски, которые реализуются под воздействием следующих рискообразующих факторов:

- нарушение регулятивных норм, финансовое мошенничество, злоупотребление полномочиями, коррупция;
- непрофессиональное поведение, низкая компетенция персонала;
- рейдерство, хищение, прочие неправомерные внешние действия;
- угроза деловой репутации, снижение платежеспособности, несостоятельность [2].

При реализации этих рисков возможны следующие виды потерь.

1. Материальные потери.
2. Стоимостные потери.
3. Временные потери.
4. Трудовые потери.
5. Информационные потери.
6. Интеллектуальные потери.
7. Специальные виды потерь (ущерб здоровью и жизни людей, престижу организации, окружающей среде) [3].

На практике необходимость в комплаенс-подразделении обусловлена определенной корпоративной стратегией организации. В подавляющем большинстве компании Узбекистана считают, что комплаенс – это бесполезная трата времени и средств, в то время как на Западе давно

осознали добавленную стоимость, которую эта функция создает для бизнеса. Это в свою очередь лояльность клиентов, заинтересованность и доверие акционеров, доверие общества в целом. Координация и управление репутационным риском в компаниях традиционно закреплены за комплаенс-функцией, поэтому для собственников кредитных организаций комплаенс выступает гарантом защиты репутации.

В случае выхода банка на международный рынок капитала эффективно действующее комплаенс-подразделение приносит дополнительные бонусы с позиции оценки регуляторами, инвесторами и инвестиционными банками. Уровень благонадежности и инвестиционной привлекательности в глазах потенциальных инвесторов неизбежно растет при обнаружении последними в структуре корпоративного управления комплаенс-функции [1]. Более того, действующее законодательство Соединенных Штатов Америки и Великобритании неукоснительно требует от иностранных партнеров наличия эффективно действующего комплаенс-подразделения в структуре организации.

Спектр интересов службы комплаенс-контроля широк – от разработки правил поведения в банке до порядка распространения информации среди сотрудников. Что касается конкретных направлений комплаенса, то разные авторы выделяют схожие функции. В банковском сообществе сложился определенный комплаенс-периметр, в который традиционно включают следующие направления деятельности:

- «противодействие мошенничеству и коррупции;
- противодействие отмыванию денег;
- соблюдение требований международных санкций и санкций иностранных государств;
- выполнение иностранного налогового законодательства, действие которого затрагивает деятельность банка;
- обеспечение соблюдения норм корпоративного поведения;
- контроль соблюдения ковенант по международным заимствованиям;
- контроль профучастника рынка ценных бумаг (РЦБ);
- противодействие инсайду и манипулированию на РЦБ;
- рассмотрение жалоб клиентов;
- соблюдение политики информационной безопасности» [3].

Отметим, что данный перечень не является полным и исчерпывающим. Кроме того, в данном списке отсутствует идеологическая функция комплаенса.

Литература:

1. Муродов М.Н. Особенности организации комплаенс-контроля в коммерческих банках// Внутренний контроль в кредитной организации. 2020. №2.
2. Basel committee on banking supervision consultative document [Electronic resource] // The compliance function in banks. URL: <http://www.bis.org/publ/bcbs103.pdf>
3. Юлдашев Н.Н. Методология и организация учета и контроля в коммерческих банках [Текст]: автореф. дис... д-ра экон. наук. – М.: Наука, 2018.

